

ACONITUM Y EL MIEDO.

Un retrato casuístico.

Con una consideración especial de color y esquema junto a la elección del medicamento*

Dr. P. König

Aconitum trata un clásico: “el miedo”. Miedo en todas sus variaciones, miedo e intranquilidad, miedo a la muerte, miedos anónimos... Teniendo en cuenta otro medicamento —tal vez tomado del álbum del *Arsenicum*— hace que se relacione el *Aconitum* directamente con la noción de miedo.

Además *Aconitum* tiene bien diferenciados los aspectos del miedo, lo que permite una distinción con respecto a los otros medicamentos que tratan este síntoma. *Coffea* y *Phosphor* están relacionados complementariamente con *Aconitum* (1); esto hace que no nos olvidemos de una enfermedad crónica “incidente” en el transcurso del tratamiento. Y: ¡*Aconitum* no es sólo un remedio agudo! *Aconitum* puede ser establecido en forma constitucional, como también *Belladonna* que puede reducir el alcance del medicamento homeopático en la fase aguda.

Por medio de un cuadro casuístico, registrado en mi fichero de *Aconitum* me gustaría subrayar lo hasta aquí explayado. También fueron publicados los cuadros casuísticos (5, 6).

***Aconitum* y los “ataques de miedo”**

Paciente M.S., sexo femenino, 37 años, secretaria.

De repente se le declararon estados de miedo desde su cumpleaños de 15. El día anterior: entierro de su hermano, se suicidó

* Publicado en *Documenta Homœopathica*, Asociación Homeopática de Viena, Austria, 1991. Trad.: Miriam Wachtel.

ahorcándose. Su reacción, en aquel entonces, fue huir de su casa, luego sobrevino el miedo a sus padres (llanto convulsivo del padre).

La Señora S. tenía diariamente un "ataque de miedo", el cual se producía repentinamente. Ella experimentaba además el miedo a "alterarse", a enloquecer. Ella empalidecía, temblaba en todo el cuerpo, traspiraba por todos los poros, el corazón latía aceleradamente. Ella ha intentado muchas terapias con psicofármacos, los cuales no le sirvieron, sino que le produjeron efectos secundarios (dolores de cabeza).

A la espera de un suceso especial pueden declararse estos ataques de miedo, pero la mayoría sin un motivo manifiesto. Cuando ella se distraía mejoraba su estado de miedo, a menudo ponía música, "necesitaba ruido", le gustaba también dormirse con música, y la luz debía permanecer encendida en la habitación contigua.

El matrimonio con su esposo, durante el cual no nació ningún hijo, duró apenas ocho meses, sin embargo ella vivía junto con él, ya que "con él todavía se entendía", y por otro lado no había surgido la separación. ("¡Yo no me iré de al lado de mi esposo!"). Ella tenía miedo a estar sola, miedo a la oscuridad, última etapa de su niñez. Miedo en ciertos lugares jugaban un papel importante: en el ascensor, en el tranvía, entre una muchedumbre; en el cine debía sentarse en algún lugar desde donde pudiera dejar continuamente el recinto. Tenía mucho miedo al caer la noche; pensaba a quién podía llamar, en el caso de que le pasara algo...

Cuando era una niña la Señora S. estuvo siempre "muy enferma": a menudo padecía otitis y angina. Debido a una infección muy fuerte, debido a angina y pulmonía a la edad de 7 años, le fue practicada una traqueotomía. No pudo recuperarse por mucho tiempo de esta operación. Recordaba mucho esta enfermedad: ella tenía entonces "visiones", veía cabezas de brujas, veía fluir agua de las paredes, tuvo una "experiencia de muerte" con "miedo demencial", se veía a sí misma en una habitación suspendida yaciendo en la cama.

Estado post-ependicectomía. Acné cicatrizado de su juventud, primero en la frente, luego en el mentón, nariz y espalda. En 1987 tuvo una especie de urticaria en todas las partes del cuerpo.

La Señora S. padecía de la relación con su esposo. El tenía tanta "frialdad", y ella "se enfriaba al lado de él". Una vez tuvo una relación pasajera con otro hombre. Por ese entonces le fue mucho mejor.

Mi primer pensamiento, cuando vi a la Señora S. encontrarse conmigo fue *Pulsatilla*. Rubia, facciones blandas algo borrosas e

hinchadas, sobrepeso, "cuello hinchado", papadilla, acné cicatrizado. Y luego la capacidad con la que se expresaba. Por último ella confirmaba siempre esto al decir que "necesitaba imprescindiblemente" expresarse.

¡El sueño era malo! Por lo general al poco rato de la medianoche se transportaba como "durante un estado de fiebre"; además se despertaba regularmente apenas una hora después de dormirse.

Ella recordaba dos sueños de su niñez: un sueño se trataba de una pradera verde, de una pradera con una cama revestida con musgo; el otro, que su abuela estaba con vida. Desde su niñez que soñaba siempre con lo mismo, que su tío, con quien tenía una relación muy cariñosa, la venía a visitar en forma de espíritu. En sus sueños surgían siempre, otra vez, los presentimientos: por ese entonces, antes que su hermano se suicidara; —el accidente automovilístico de su esposo, del cual pudo mentalizar un escenario exacto, hasta el verdadero color del otro vehículo, ya que se lo adjudicó como una visión.

Esta última cualidad le producía miedo y preocupación. Además de somnolencia tenía presentimientos. Cuando era una niña experimentó lo siguiente: una tapa de una vasija de cocina se caía de la pared cuando ocurría algo con su abuela. Cuando en algún lugar del mundo ocurría un terremoto, ella se sentía "depresiva". Las personas no querían escucharla hablar sobre sus predicciones. Ella le tenía miedo a esta condición suya porque en realidad no tenía "motivos", y no lo podía evitar.

Cuando su padre murió ella tenía 30 años —quien todavía le ordenaba y guiaba durante algunos días después de su muerte y "seguramente" hablaba con él, hasta que repentinamente "el contacto que tenía con él se rompió"—, en ese mismo momento se soltó un cerrojo de la puerta del balcón.

La Señora S. hablaba bastante rápido. Ella se consideraba una "persona sentimental". Lloraba fácilmente; la compasión jugaba un papel fundamental; si en una película alguien se lastimaba, ella se ponía en ese lugar, como si ella misma hubiese recibido la lesión.

Ella necesitaba, sin lugar a dudas, seguridad; también la seguridad material. El ciclo tenía en ella una disposición referente: el sobrevenir de la menstruación la ponía nerviosa, intranquila, pero también triste y la irritaba.

Cuando le pregunté sobre su conducta alimenticia, comenzó a llorar. Confiesa su inclinación hacia la bebida. Sobre todo cerveza, pero también vino, vermouth, le gustaba mucho la sidra; son su ayuda,

especialmente a la tarde y antes de la noche. ¡La bebida era su refugio! Lo necesitaba para conseguir su propia "tranquilidad".

Nunca quiso comer grasa de chica, y luego podía comer algunas veces; sobre todo manteca de cerdo, a la cual reconocía que podía renunciar. De chica le gustaba comer limón (pero con azúcar) y luego no lo toleraba. Deseo por algo dulce, en especial después de comidas picantes y amargas.

Antes sentía siempre frío, luego calor repentino, especialmente al sol, y también cuando bebía alcohol. Al dormir, las manos y los pies las sacaba fuera de la colcha.

Elección de color: el color que más le gustaba era el turquesa (24A8 según el atlas de color (Farbenatlas) de Kornerup y Wanscher (7)), de chica también le gustaba el verde intenso (26B8= "verde subido"). En ese momento elegía vestirse de verde, y se casó vestida de verde. Antes del suicidio de su hermano, elegía el color "negro", que después de ese acontecimiento no podía ni ver ni "tocar".

Esta paciente está conmigo hace dos años y medio en tratamiento y ha recibido, en ese tiempo, cuatro potencias altas de *Aconitum*, tres veces una C200 y una vez MK (Spagyra, Grödig).

Para mi alegría y sorpresa pudo ella reducir en forma drástica e inmediata el consumo de cerveza y tomó glóbulos de placebo por necesidad. Después de una corta reacción al medicamento, con aumento de su miedo, pudo ella, en el primer control después de diez semanas, manejar mejor el miedo, hasta mejoró su sueño. El efecto con respecto al miedo se detuvo y mejoró sucesivamente. También pudo soportar mejor las situaciones desgraciadas de su familia, ya que imponía una distancia a los problemas y enredos. Su autoestima mejoró, se atrevió a decirle a su esposo lo que opinaba; y tampoco surgieron más presentimientos. Esta situación fue estable hasta la última consulta en Diciembre de 1990 cuando tuvo una leve recaída (entierro de un pariente).

Me gustaría describir los síntomas principales (mente-ánimo) del *Simile* (¿*Simillimum*?) *Aconitum* refiriéndome al Repertorio Sintético (2); detrás del correspondiente síntoma se encuentra la correspondiente valencia.

- Miedo después de un susto (1)
- Aflicciones debido a un susto (3)
- Telepatía (1)
- Sueños: clarividencias, profecías (3)
- Sueños debido a acontecimientos futuros (3)

- Profetización (2)
- Miedo a dormirse (1)
- Alcoholismo (1)
- Alucinaciones: ve figuras, imágenes (1)
- Alucinaciones: ve espíritus (1)
- Alucinaciones: presunciones de fantasías (2)
- Estar fuera de sí (3)
- Miedo a perder el juicio, debido a enajenación mental (1)
- Miedo con palpitaciones (2)
- Sobresalto durante el sueño (2)
- Despertarse como asustado (1)
- Sueños: que despiertan al paciente una vez acostado (medicamento 1)
- Aflicciones debido a expectación (1)
- Aflicciones debido a excitación (2)
- Miedo a la noche (2)
- Temor a la noche (1)
- Temor en la oscuridad
- Miedo entre una muchedumbre (2)
- Temor dentro de una muchedumbre (3)
- Temor a la muerte (3)
- Temor en una habitación angosta; claustrofobia (1)
- Agitación: nerviosa (3)
- Temor: intranquilidad por (1)
- Intranquilidad: pensamientos medrosos (3)
- Afectuoso, cariñoso (1)
- Dulzura (2)
- Comunicativo (1)
- Compañía: anhela tener (1)
- Locuacidad: precipitada (1)

- Hablar en forma precipitada (1)
- Menstruaciones: síntomas de ánimo empeoran por las (1)
- Intranquilidad debido a las menstruaciones (1)
- Tristeza debido a las menstruaciones
- Llanto (2)
- Comida: anhela cerveza (3)
- Comida: anhela algo amargo (3)
- Comida: anhela comidas muy condimentadas (1)
- Obesidad (adiposidades) (2)

Además de los síntomas demostrativos de *Aconitum*, la elección del color juega un papel importante en el encuentro del medicamento (según H.V. Müller [8, 9]).

Para verificar lo que Müller indicó en lo que respecta a los colores de *Aconitum* 26A8 (A7, A6), nos encontramos en este lugar con una segunda paciente con un relato similar en lo concerniente a la elección del color cuya problemática sobre el miedo fue reanimada a través del *Aconitum* (en altas potencias).

Paciente M.R., sexo femenino, 34 años, madre de un hijo.

Problemática sobre el miedo complicada surgida por el accidente fatal de una amiga de 5 años, el cual no lo presencié personalmente. Desde ese momento estuvo "nerviosa, temerosa, cansada, agotada". Miedo a la muerte, disputa con la muerte, pensamientos desagradables, de los cuales no puede apartarse. Miedo a caerse de repente. Miedo, por sobre todo, cuando estaba fuera de su casa o cuando tenía que salir. Miedo también en la oscuridad, sentía como si alguien la seguía. Una muchedumbre le provocaba miedo, no podía dar una conferencia, su voz fallaba. Todo esto antes no era un problema. Las aflicciones somáticas no se tratarán aquí en detalle.

Pálida, cabello rubio, rasgos blandos, ocultaba el llanto cuando lo relataba, muy seria, aproximadamente un cuadro de *Pulsatilla*. Muchos medicamentos homeopáticos fueron ingeridos sin éxito para atacar estos estados de miedo. Deseos por comidas amargas y ácidas. La menstruación llegaba pronto y era llamativamente intensa. Debido al agotamiento general no había interés sexual. Sentía mucho

calor, pero los pies siempre estaban fríos. El hijo estaba en la escuela preparatoria, insistía con el deseo de tener otro hijo. Como color la paciente eligió el verde, por lo tanto no existía ninguna relación con el amarillo de la *Pulsatilla*.

Prescripción: *Aconitum* C200 como única dosis, cinco glóbulos. Controles después de dos meses y medio: estados de mucho hambre, sobre todo de cosas dulces, inmediatamente después de la toma del medicamento, y luego disminuyó progresivamente. ¡Había una mejoría esencial en lo concerniente al miedo! Sin problemas al conducir un auto y sobre los puentes; realizaba, a la noche visitas sin ningún problema; todo sobrevino con mucha capacidad. Podía estar muy bien sola. Problemas de piel (un eczema urticante en rodillas y codos) se presentaron en el examen previo. Llamativamente apareció una intolerancia concreta al café y al alcohol, aún en pequeñas cantidades. Como color fue elegido asombrosamente el rojo. Prescripción: *Sulphur* C200, como medicamento complementario de *Aconitum*.

En este punto llama la atención, que *Sulphur*-rojo indicado por Müller es el complemento exacto al verde de *Aconitum*. El complemento del medicamento es rara vez el complemento del correspondiente color, como por ejemplo, el amarillo de *Pulsatilla* y el violeta oscuro de *Graphites*.

Observación en conjunto: ya hace tres años. Apenas algunos problemas de miedo; cinco meses después de comenzar la terapia, la paciente quedó embarazada y en Marzo de 1989 tuvo un niño muy sano.

Ultimo control en Octubre de 1990: la paciente tomaba algunas veces, pero bastante espaciado, *Aconitum* C1000, cada vez con resultados más alentadores. Surgían estados de miedo pero no perjudicaban a la paciente en lo más mínimo. Tampoco volvieron a aparecer reincidentes sinusitis y rinitis alérgicas (esto no se mencionó hasta ahora en el texto) desde que comenzó el tratamiento. A pesar de los problemas familiares, encontrándose la paciente en una crisis matrimonial, se seguía manteniendo estable, no se importunaba y se sentía orientada con respecto al futuro.

La siguiente tabla (según el Repertorio Sintético (2)), confirmará la elección del color del *Simillimum Aconitum*:

- Miedo después de un susto (1)
- Miedo con temor (3)
- Aflicciones debido a un susto (3)
- Aflicciones debido a un shock nervioso (1)

- Temor a la muerte (4)
- Temor en lugares muy frecuentados; agorafobia (1)
- Temor entre una muchedumbre (exclusivamente ¡3!)
- Temor en la oscuridad (2)
- Alucinaciones: ve figuras (1)
- Timidez (2)
- Dulzura (2)
- Agotamiento, mental (2)
- Comidas: anhela comidas amargas (3)
- Debilidad, nerviosa (1)
- Lاسitud (3)
- Menstruaciones: copiosas (2)
- Menstruaciones: demasiado frecuentes (1)
- Frío en los pies con calor en la cara (1) (según el Repertorio de Kent [4]).

Considerando ambas historias clínicas llaman la atención las similitudes. Primero la provocación por miedo de un acontecimiento medroso o espantoso, lo que ocasionó en ambas pacientes que se sumen en una crisis, también hay otros pequeños síntomas parecidos, y ante todo lo "blando", dulce, flexible, ambas con un carácter *Pulsatilla*, el cual intensificaba el aspecto constitucional. Cuando nosotros repasamos la tabla "aspecto" no encontramos en *Aconitum* el "tipo" rubio, con fibras de decaimiento, pero sí lo encontramos en la tabla "aspecto oscuro" y "aspecto oscuro con fibras rígidas" y es cierto que en los dos casos hay una bivalencia. Propongo aquí descubrimientos similares en otros pacientes para completar *Aconitum* en por lo menos la tabla "rubia, alegre". Surge aquí la pregunta sobre el parentesco de *Pulsatilla* y *Aconitum* para llegar a la conclusión sobre la similitud de los aspectos constitucionales.

Elección del color y el esquema o carácter

Como ejemplo del desarrollo "crónico" de *Aconitum* me gustaría, en forma breve, tratar el tema en lo que respecta a la elección del color y también y el esquema como parte del hallazgo del medicamento.

En lo concerniente a las ventajas y también a los riesgos, que resultan de la elección del color del paciente consideré otra postura. Con respecto al orden de los colores, nos presentó Müller sugerencias incalculables y valiosas para encontrar el medicamento seguro, las cuales son a veces entendidas o manejadas erróneamente. No es

simple, la comparación del medicamento con el color, ni tampoco la información suministrada sobre la gama de colores por parte del paciente, y luego surge la exacta evaluación y jerarquización de los síntomas (de color) del paciente, y por último, los medicamentos del paciente con respecto al color pueden ser considerados probables o improbables. Sin conocimiento del medicamento homeopático, sin una noción homeopática profunda, sin una experiencia práctica para la elección del medicamento, mi opinión es renunciar, considerando lo peligroso de la homeopatía.

En relación a los episodios casuísticos mencionados, fue el color, que según los síntomas y la impresión general me hicieron considerar los medicamentos *Opium*, *Silicea*, *Ignatia*, *Pulsatilla*... al fin pude pensar en *Aconitum*. Para mí fue muy impresionante la evolución de los síntomas de *Sulphur* después de *Aconitum*, además del cambio de conformidad en la elección del color. Esto no sólo nos enseña que en las sucesivas consultas no debamos revisar en el paciente nuevamente el tema de los colores, sino que también puede pasar que surja una segunda o tercera elección de color en el diagnóstico diferencial.

Otro pensamiento se nos impone ¿cambió el medicamento (*Aconitum*) la segunda elección de color que describió el paciente?, ¿del mismo modo pudieron aplazarse los síntomas (*Organon* 169 y 170 [3]) después del impulso por medio del medicamento!

Referente a más indicaciones sobre el orden de los colores me remito a la bibliografía de H.V. Müller (8, 9).

En ambas pacientes no sólo coincidió la elección del color, sino también el esquema. Las sugerencias de Müller se suceden y las estoy reuniendo desde hace tres años en los referentes a los esquemas de mis pacientes (adultos) y recurro así a la comparación de diagnósticos diferenciales junto al descubrimiento del medicamento. Las consideraciones aquí observadas son a menudo asombrosas y a su vez desconcertantes. A su vez los caracteres o esquemas de las personas nunca son iguales, pero sí parecidos. Aún cuando los pacientes sean similares provienen de estratos sociales distintos...

Müller no valoró lo goniométrico o lo lineal, consideró el ritmo, el "tono", incluso el "retrato", el "tipo" de rasgos. Así mismo prefiero remitirme a él como el mentor de esta idea. Fue para él en esta oportunidad con respecto a su labor infatigable en lo concerniente a los colores y a los caracteres, un obsequio conceptual para nosotros, haciéndonos admirar su energía y fuerza creadora ejemplar en su año de jubileo en 1991.

Los rasgos de ambas pacientes de *Aconitum* son aquí comparadas y cotejadas. Con motivo de un viaje a Köln, en el verano de 1990, logré además —¡tanto para mí como para mis amigos!— confirmar mis dos muestras de escritura de *Aconitum* por medio de una comparación con las pruebas de escritura de *Aconitum* de Müller.

Dos “pequeñas” facetas Miedo-Aconitum

Roland, 8 años: miedo y disnea durante una bronquitis espasmódica.

Roland fue tratado por mí desde agosto de 1988 debido a una diátesis (dermatitis y bronquitis obstructiva) con mucho éxito. Los dos medicamentos constitucionales más importantes de Roland fueron: *Staphysagria* y luego *Lachesis*.

No obstante le aparición, en noviembre de 1989, de una crisis asmática aguda, además de la última que tuvo. Aquí relato la historia actual: repentinamente le acontece un ataque de tos durante la revisión (¿sería porque se esforzó corporalmente?... ¿sería porque la sala de espera estaba muy polvorienta?), la nariz tapada, le dolían los oídos, la cabeza y el estómago, Roland tenía un poco de temperatura; se podían escuchar en forma auscultatoria un silbido fuerte sobre la base de los dos pulmones, Roland tenía “pánico”, ya que no recibía aire; debía toser continuamente, lo que hacía que se intensifique su dolor; la lengua estaba sucia; el tímpano derecho colorado; la piel en ese momento estaba relativamente bien.

Más por un capricho que con alguna intención le muestro al intranquilo y temeroso muchacho mi tabla de colores y le pregunto, ¿qué color le gusta más esta vez? Roland indicó con certeza el 26A8; color que se puede ordenar junto con otros medicamentos de *Aconitum* de H.V. Müller.

Aconitum asiste bruscamente. Sin otra medicación se calmaron los síntomas de intranquilidad, miedo y broncoespasmos, como si nunca antes hubiese habido algo semejante. Mediante esta fase de *Aconitum* en el transcurso del tratamiento Roland avanzó también con la terapia “crónica”. Hoy se podría hablar de una curación inicial directamente sobre el cuadro de depresiones nerviosas. El color verde fue fijado después como el color favorito de Roland, además de otros colores. Nunca hubo, por parte de Roland, una elección de color tan firme y rectilínea como en esa situación crítica y aguda.

Puede parecer cínico mostrarle a un paciente con respiración dificultosa la tabla de colores. Pero este descubrimiento impresionante

fue de mucha utilidad. Así como en situaciones agudas se aclara el problema crónico y se aproxima una solución, lo mismo ocurre en forma manifiesta con el orden de los colores. Tal vez la supresión de las inseguridades que se declaran en estas situaciones, también pueden ser posibles en estados parecidos. Según mi interpretación, la indicación de concordancia del color favorito en los modelos de oscilaciones de color y estado juega un papel importante en el paciente, dan validez a los fenómenos, los cuales pueden suprimirse con inteligencia y entendimientos antes que “con el estómago”.

Señora H.H., 85 años: *Aconitum* como medicamento definitivo

Esta señora mayor fue tratada por mí debido a una diabetes periférica angioplástica con intoxicación en la sangre. En otoño de 1988, como consecuencia de su edad avanzada pero muy vigorosa, padeció una descompensación cardíaca. Ya que se rehusaba categóricamente a internarse en un hospital fue tratada homeopáticamente por mí y un colega. También se agregaba al cuadro una insuficiencia renal progresiva. *Carbo vegetabilis*, *Arsenicum* y *Baptisia* fueron los medicamentos principales en esta fase de debilidad creciente y también de acercamiento a la muerte. El 18 de octubre me llamó la hija de la paciente y me contó que repentinamente sufrió un “decaimiento”.

Cuando fui a ver a la paciente moribunda, la encuentro intranquila, se hacía entender en forma dificultosa; además estaba “colorada”; en su intranquilidad propiamente vigorosa tenía contracciones convulsivas. Lo único que decía llamativamente claro era la frase: “Yo me iré pronto”. Ante la pregunta ¿a dónde irá?, la respuesta era “¡A la libertad!” y luego de un tiempo prudencial decía: “¡Mañana me iré a casa!”, con lo cual la acentuación yacía en la palabra “mañana”.

La paciente recibió una dosis de cinco glóbulos de *Aconitum* D30. Ella debía retener su profecía: después de *Aconitum*, según una descripción de su hija, ella murió tranquila, “fresca” y pacíficamente, como ella lo predijo con anterioridad.

¡*Aconitum* no fue aquí el primer medicamento, sino el último! *Aconitum* fue lo que tomó esta paciente para su intranquilidad (y tal vez también para el miedo hacia su último enojo) *Aconitum* fue el acompañante en el último tramo del camino de una mujer valiente y admirable. En el marco de esta historia siempre pienso con gusto al trabajar con *Aconitum*.

Me gustaría referirme aquí, a medias, a las tablas más importantes del Repertorio Sintético:

1. Presentimiento de muerte: habla sobre su última hora de antemano (¡exclusivamente 4!).
2. Profetización: habla sobre su última hora de antemano (¡exclusivamente 3!).
3. Delirio: habla sobre la muerte (¡exclusivamente y 2!).
4. Intranquilidad, temerosidad (exclusivamente 4).
5. Habla en forma inentendible (1).
6. Delirio, agitado, intranquilo (1).

Por medio del tema del miedo y la intranquilidad comprobé la exigencia de *Aconitum*. Espero que a través de mi descripción, se considere a *Aconitum* un gran medicamento. *Aconitum* puede ser tenido en cuenta como un medicamento "crónico", puede considerarse también en situaciones amenazadoras y críticas.

Bibliografía

1. Barthel, M. (hersg.): Das kleine Buch der Arzneimittelbeziehungen. O. Verlag, Berg am Starnberger 1985.
2. Barthel, H., Klunker, W.: Syntetisches Repertorium, 2 Aufl., Bde. 1-3 Haug, Heidelberg 1982.
3. Hahnemann, S.: Organon der Heilkunst; erneuter Nachdruck der von R. Haehl herausgeg., 6 Aufl. Hippokrates, Stuttgart 1982.
4. Kent, J.T. (Hrsg.: Keller G. v., Künzli, J.): Kent's Repertorium der homöopathischen Arzneimittel, Bde 1-3. Haug, Heidelberg 1979.
5. König, P.: Kurzer Erfahrungsbericht über die Bedeutung der Farbwahl bei der homöopathischen Arzneifindung. AHZ 3: 1991.
6. König, P.: Proceedidngs zum 46. LMHI-Kongreß, Köln, Mai 1991.
7. Kornerup, A., Wanscher, J.H.: Taschenlexikon der farben. Muster-Schmidt, Zürich-Göttingen 1981.
8. Müller, H.V.: Die Farbe als Mittel zur Simillimumfindung in der Homöopathie, Bd. 1. haug, heidelberg 1990.
9. Müller, H.V.: Editorial der Zeitschrift für KH 1986, 30:177-180.
10. Deutsches Journal für Homöopathie - Thema: Aconit 1990, 9:193-238.

Dirección del autor:

Dr. Peter König, Friedenszeile 50, A-1130, Wien. ✓